

JAHONGIR MIRZO DAVRI INSHOOTLARI**ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI****3-BOSQICH TALABASI****SOBIROV JAMSHIDBEK ZOKIRJON O'G'LI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jahongir Mirzo o'z davrida madaniyat va san'atga katta e'tibor qaratgani, nafaqat Hindistonda balki Pokiston hududida ham boburiylar tomonidan qurilgan bir qancha imoratlarning saqlab qolingani, boburiylar davrida, xususan, Jahongir davrida san'atning miniatura sohasi ham yuksak taraqqiy etganligi xususida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jahongir Mirzo, boburiylar, san'at, arxitektura, miniatura, Pokiston.

Boburiylar sulolasining barcha a'zolari madaniyat va san'atga katta ahamiyat bergan. Hindistonda, ayniqsa, astronomiya, adabiyot, me'morchilik va san'at sohalarida Boburiylar davrida katta yutuqlarga erishildi. Boburiylar me'morchiligining eng muhim asari Shoh Jahon tomonidan qurdirilgan Toj Mahaldir.

Bundan tashqari, Boburiylar me'morchiligining eng nodir namunalari bo'lmish Humoyun maqbarasi, Agra va Lahor qal'alari YuNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.

Boburiyzoda Jahongir Mirzo ham o'z davrida madaniyat va san'atga katta e'tibor qaratgan, shuningdek Hindiston me'morchiligiga ulkan hissa qo'shgan hukmdorlardan biri hisoblanadi.

Boburiylar me'morchiligi namunalari nafaqat Hindistonda, balki Pokiston, Afg'oniston va Bangladeshda ham uchraydi

Darhaqiqat, xalqlar o'rtasidagi ma'naviy-ma'rifiy, ilm-fan sohasidagi yaqinlik buyuk ajdodlar qurdirgan imoratlarda ham o'z aksini topgan. Xususan, Dehlidagi Humoyun maqbarasi, "Qizil qal'a", "Ko'hna qal'a", Agradagi "Toj Mahal" va Akbarshoh maqbarasi

kabi majmualar Hindiston va O'zbekiston umumiy tarixi, madaniy an'analari haqida so'zlaydi.

Qayd etish darkor, zamonaviy Pokiston hududida ham Boburiylar tomonidan qurilgan 10 dan ortiq mashhur inshoot saqlanib qolgan. Jumladan, Shohjahon davrida qurilgan Akbar saroyi, Avrangzeb hukmronligi davrida Lahorda qad ko'targan Badshoxi Masjidi boburiylar salohiyatidan darak beradi. Xususan, 1673 yilda qurilgan Badshoxi masjidi kattaligi jihatidan dunyoda 1986 yilga qadar birinchi o'rinda turgan edi. Boburiylar sulolasining buyuk namoyandalaridan Akbarshoh davri obidalardan biri – Lahor qal'asidir. U 1566 yilda barpo etilgan.

Jahongir hukmronligi davrida qurilgan «Xiron-minor», Jahongir maqbarasi, Shohjahon hukmronlik yillari barpo etilgan Shohjahon masjidi va Shalimar bog'lari jahon me'morchiligining nodir durdonalari hisoblanadi. Shalimar bog'lari 1981 yili YuNESKO ro'yxatiga kirilgan.

Jahongir Mirzo hukmronligi davrida ham Hindistonda ko'pgina inshootlar barpo ettirgan. O'z davrida jamiyat va xalq orasida Jahongir mirzoning nomi va shuxrati ancha baland bo'lgan. Hukmdorligi yillari shaharlarning bunyodkorligiga alohida e'tibor qaratgan. Barcha Boburiy hukmdorlar singari Jahongir Mirzo ham davlat va din ishlarida ajdodlari ota-bobolari yo'lidan borgan.

Hindistonda Bobur bir qancha imoratlar, bog'lar va ko'prik qurdirgan. Uning bunyodkorligi avlodlari tomonidan davom ettirilgan. Shu bilan Hindiston san'atiga va me'morchiligiga Markaziy Osiyo Temuriylar uslubining kirib kelishi yaqqol sezila boshlandi. Boburiylar davriarxitekturasi mahobati, bezaklarning boyligi, musulmon me'morchiligi va hind saroy arxitekturasi an'alarining uyg'unligi bilan ajralib turadi. Boburiylar davrida san'atning barcha sohalari kabi miniatyura san'ati ham yuksak darajada taraqqiy topgan bo'lib, ular nodir qo'lyozmalarni bezashga xizmat qilgan. Boburiylar davri miniatyuralarida me'moriy obidalar, ularning bezaklari, bog'lar, saroylar tasvirlarida Temuriylar san'ati davomiyligini ko'rish mumkin.

Undan Agradagi Toj-Maxal maqbarasi, Qizil qal'a saroy va bog'lari, Panipatdagi Qobul bog' va masjidi, Qobuldagi Bobur bog'lari, saroy ichki ko'rinishlari, masjid minoralaridagi va devorlaridagi freskalarining parchalari, panellar bezaklaridagi geometrik naqshlar, hovuzlar, Boburiylar davri me'morchiligi hamda Temuriylar davri me'morlik na'munalarining o'xshash tuzilishga ega miniatyuralarda aks etgani tasvirlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fazal, A., (1902). Akbarnoma, Beverij, H. (Trans). Lahor: Kitob savdogarlari, jild. I 218-bet
2. Jastin Marozzi, Islomning Tamerlan qilichi, fathchisi Dunyo (Kembrij: Da Kapo, 2006) 7-bet
3. Jastin Marozzi, Islomning Tamerlan qilichi, fathchisi Dunyo (Kembrij: Da Kapo, 2006) 8-bet
4. <https://www.the-south-asian.com/dec2000/Babar.htm>
5. <https://www.afghanland.com/history/babur.html>